

СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ПРИГОДНЫХ ДЛЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КАРАКАЛПАКСТАНА

Абдримова Гулбахор Эримматовна¹, Даулетмуратова Жамилия²

¹доцент, заведующий кафедрой Шелководства Каракалпакского института
сельского хозяйства и агротехнологий,

²Магистрант шелководческой специальности Каракалпакского института сельского
хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18936171>

***Аннотация.** В данной статье приведены результаты исследования по созданию новых гибридов тутового, пригодных для неблагоприятных условий Республики Каракалпакстан, с использованием генетических особенностей меченных по полу пород и партеногенетических клонов.*

***Ключевые слова:** тутовый шелкопряд, гусеницы, меченные, грена, репродуктивные показатели, оживляемость яиц, количество ожившей грены, коллекция, экстремальные условия.*

***Abstract.** This article presents the results of research on creating new mulberry hybrids suitable for the unfavorable conditions of the Republic of Karakalpakstan, using the genetic characteristics of sex-marked breeds and parthenogenetic clones.*

***Keywords:** silkworm, caterpillars, marked ones, embryos, reproductive indicators, egg viability, number of viable embryos, collection, extreme conditions.*

Разведение тутового шелкопряда в районах с экстремальной экологической обстановкой и глобальные изменения погодно-климатических условий на земном шаре, настоятельно диктуют необходимость интенсивной разработки новых методов селекции и размножения растений и животных, приспособленных к измененным условиям внешней среды.

Безусловно, что Республика Каракалпакстан существенно отличается не только по погодно-климатическим, но и по почвенным характеристикам, обеспеченности водой и прочими условиями от других регионов страны.

Создание селекционных популяций, обеспечивающих нормальный уровень роста, развития, размножения, шелковой продуктивности в менее благоприятных условиях, отражает интересы отрасли шелководства в получении высоких урожаев коконов в существенно различающихся по зональным особенностям регионах.

Таким образом, создание и внедрение гибридов тутового шелкопряда для экстремальных экологических условий, является актуальной проблемой шелководства. Для осуществления поставленных задач и во избежание негативных последствий, возникающих в климатически неблагоприятных условиях весны, лета и осени, необходимо особое внимание уделять изучению и испытанию пород и гибридов тутового шелкопряда в экологически неблагоприятных зонах с последующим отбором в экстремальных условиях лета и поздней осени. Роль селекции в интенсификации сельского хозяйства огромна. В настоящее время нельзя ограничиваться достигнутыми

успехами в селекции шелкопряда в Узбекистане. На основе использования биотехнологии и генной инженерии необходимо усилить работу по созданию и внедрению в производство новых высокопродуктивных пород, сортов и гибридов устойчивых к неблагоприятным условиям среды и отвечающих требованиям интенсивных технологий.

При создании пород и гибридов для различных сезонов кормления и различных климатических зон, перед селекционерами стоят большие задачи: создаваемые породы и гибриды должны иметь хорошее оживление грены, выход шелкопродуктов должен соответствовать требованиям промышленных предприятий, породы должны быть устойчивыми к болезням. Многие ученые занимались изучением этих вопросов [1].

Идея о возможности разработки более совершенных и эффективных методов селекции давно высказывалась учеными, [2]. Были созданы высокоурожайные породы и гибриды тутового шелкопряда, пригодные к экстремальным условиям содержания.

Выкормки тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L) проводятся в домашних условиях уже более пяти тысяч лет. За счет применения различных методов отбора шелконосность кокона повысилась на 8-10% от первоначального уровня шелконосности. За многие годы работы по выведению пород и гибридов, селекционеры совместно с генетиками смогли повысить содержание шелка в коконе от 13-14% до 23-24%, а предлагаемые производству породы по содержанию шелка достигали у ♀ 25%, у ♂ 26% [3], [4].

Работа с породами проводилась согласно «Основным методическим положениям племенной работы с тутовым шелкопрядом», [5] в которую внесены небольшие изменения с учетом генетических особенностей меченных по полу пород и партеногенетических клонов. Так, каждая семья меченой по полу на стадии грены породы инкубировалась отдельно по полу. На выкормку от каждой семьи отсчитывалось по 110 самцов и по 110 самок (темная гrena, светлая гrena), которые выкармливались вместе. На стадии грены семьи браковались по репродуктивным признакам, по соотношению полов и по проценту оживления грены. Семьи с оживлением грены ниже среднего на выкормку не отбирались. Во втором возрасте формировались семьи и повторности по 220 гусениц в каждой, а гибриды, предназначенные для лабораторных испытаний, отсчитывались по 150 гусениц в трехкратном повторении. На стадии гусеницы отбраковка проводилась в случае неоднородного развития и низкой жизнеспособности гусениц. Анализ семей проводился по образцу в 30 коконов (15 штук самок и 15 штук самцов). Семьи с низкими показателями шелконосности, массы кокона и массы оболочки браковались. Индивидуальный анализ коконов по породам проводился по самкам и самцам отдельно. По результатам посемейного индивидуального анализа, коконы с крупной оболочкой, высокой шелконосностью и характерной для породы формой и зернистостью отбирались для приготовления кладок исходного материала. Методом аутбридинга скрещивались лучшие особи с лучшими. Оставшиеся после индивидуального отбора коконы племенных семей использовались для приготовления суперэлитной и гибридной грены. Производственные гибриды выкармливались коробками от одной до трех коробок грены в условиях производства.

Для проведения работы ежегодно готовились кладки исходного материала, характеристика которых приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика исходных кладок по породам

Наименование материала	Кол-во штук			Средн. к-во яиц в кладке	Масса		% физ. брака
	пригот. клад.	отобр. на вык.	отбор. на вык.		кладки, г.	одного яйца, мг	
С-5	164	107	24	571	349	0,61	4,67
С-5нгл	84	46	21	545	292	0,53	6,03
С-7	75	60	22	620	346	0,55	1,58
С-9	82	71	25	600	335	0,56	2,91
С-10	132	96	41	561	308	0,54	4,59
С-12	39	37	33	518	275	0,53	10,9
С-13	310	144	62	538	292	0,54	4,94
С-14	194	107	54	543	278	0,51	2,51
Меченная 1	330	148	48	648	363	0,56	3,04
Меченная 2	323	172	56	656	368	0,56	1,56
САНИИШ 30	131	97	22	665	356	0,53	2,77
Асака	62	62	26	614	348	0,56	4,80
Мархамат	71	71	30	614	337	0,54	4,2
Атлас	95	95	39	608	365	0,60	4,10
Маргилан	161	93	30	677	358	0,52	4,10

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее количество яиц наблюдается в немеченых породах, таких как Асака, Мархамат, Атлас, Маргилан и САНИИШ 30, а также в меченных на стадии гусеницы породах Меченная 1, Меченная 2. В породах меченных на стадии яйца, наблюдается наименьшее количество яиц в кладке и большее количество физиологического брака. Это объясняется генетической особенностью этих пород, имеющих в геномах генетические перестройки. Что касается массы кладки, то она изменяется пропорционально с показателями среднего количества яиц в кладке. Масса одного яйца незначительно варьирует в пределах от 0,51-0,61 мг, в зависимости от породы.

Следует отметить, что на всех этапах развития тутового шелкопряда ведется работа по улучшению пород. Так, в период эстивации грены проводится отбраковка кладок по следующим показателям: по массе кладки, массе одного яйца, проценту физиологического брака и по соотношению полов в меченных породах. Это отражается в графе «количество приготовленных кладок» и «количество кладок, отобранных на инкубацию». Значительная разница в цифрах говорит за то, что на этом этапе ведется жесткий отбор (таблица 1.).

Все породы улучшаются по оживлению грены путем отбраковки плохо оживших семей. На выкормку берутся лучшие семьи, либо из лучших по оживлению грены семей формируются повторности. Это отражено в таблице 2.

Таблица 2

**Оживляемость грены пород, используемых в исследовании
(среднее за 3 года)**

№№ пп	Наименование пород	Кол-во нормальных яиц (шт)	Кол-во неоживших яиц (шт)	% оживления грены
1.	АГУ-112	633	19	96,9
2.	УзНИИШ-9	654	30	95,4
3.	Меченная 1	650	20	95,9
4.	Меченная 2	670	21	96,4
5.	САНИИШ-30	586	14	97,6
6.	Советская-5	584	25	95,7
7.	Советская 5 (проз.гус)	519	39	92,4
8.	Советская-10	496	35	92,9
9.	Советская 12	516	60	88,3
10.	Советская 13	525	30	94,2
11.	Советская 14	528	29	94,5

Наглядно видно, что все породы отличаются хорошим оживлением грены. Самый высокий показатель оживляемости наблюдался у пород САНИИШ-30 - 97,6 %, АГУ-112 – 96,9 %, Меченная 2 – 96,4 %, Меченная 1 – 95,9 % и другие. Данные таблицы показывают, что отобранные с наилучшим процентом оживляемости породы послужат для дальнейших селекционных испытаний.

На предварительном этапе исследований было установлено на основе изучения литературных источников, научных отчетов и опыта производителей, что основными факторами, обеспечивающими успешность выкормок в экстремальных экологических условиях, являются породы и гибриды тутового шелкопряда, приспособленные к менее благоприятным условиям разведения. Выделены породы для использования в качестве исходного материала в селекции пород и гибридов, предназначенных для выкормок в экстремальных условиях: С-5, С-5нгл, С-10, С-12, С-13, С-14, Асака, Мархамат, Ипакчи 1, Ипакчи 2, Меченная 1, Меченная 2, партеноклоны проведением анализа основных продуктивных свойств меченных и немеченных по полу пород, поддерживаемых в живой коллекции тутового шелкопряда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головки В.А., Криченко И.А. Инфекционные болезни тутового шелкопряда в шелководческих регионах мира. Материалы научно-практической конференции «Проблемные вопросы развития шелководства», Харьков, 1993. –С.121-125.
2. Данияров У.Т. Подбор и улучшение пород и гибридов тутового шелкопряда для повторных выкормок. Автореферат канд.дисс. 2010.-С.3-19.
3. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Стабильность показателей пород мировой коллекции тутового шелкопряда УзНИИШ, как результат близкородственного разведения. //Ж. «Агроилм», №1, 2012. -С.45.

4. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Достоинства применения партеноклонов тутового шелкопряда в гибридизации. //Ипакчилик соҳасининг долзарб муаммолари ва уларни янги технологияларга асосланган илмий ечимлари. Материалы республиканской научной конференции. -Ташкент 2012. -С.30.
5. Насириллаев У.Н., Леженко С.С. Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом (Руководящий документ). //Ташкент 2002.-С.3-16.